

КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ ЙЎНАЛИШ ТАЛАБАЛАРИНИ ЎҚИТИШДА МИҚДОРИЙ АНАЛИЗНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОД ВА ҚУРУЛМАЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ.

Жўраева Б.А., Бекмуратова М.Ф., Рахматова Н.Ш.

Тошкент кимё-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10824499>

Ҳозирги замоннинг бирор-бир кимёвий изланишини, хоҳ у янги модда олиш бўлсин ёки янги технологик тизим ишлаб чиқилмасин, ишлаб чиқаришни жадаллаштириш ёки маҳсулот сифатини ошириш бўлмасин, барибир уларни аналитик кимё методларини қўлламадан туриб амалга ошириб бўлмайди. Аналитик кимё инсоннинг ишлаб чиқариш фаолияти билан боғланган. Бинобарин, хомашёлар ёки маҳсулотлар таркибидаги асосий компонентлар ва қолдиқлар миқдори ҳақида маълумотларга эга бўлмасдан, металлургия, кимё, доришунослик ва бошқа саноат тармоқларининг технологик жараёнларини моҳирона ривожлантириш ҳамда бошқариш мумкин эмас. Аналитик кимёнинг миқдорий анализ қисмида текшириладиган модда таркибидаги айрим таркибий қисмнинг миқдори аниқланади. Анализнинг физик кимёвий методлари ва уларнинг миқдорий анализ курсидаги ўрни энг муҳим, жиддий масала ҳисобланади. Ушбу мақола биология, экология ва тупроқшунослик мутахассисларининг бакалаврлари учун аналитик кимё дастури асосида тузилган. Унда миқдорий анализнинг назарий асослари, унинг методлари, ҳамда лаборатория ишлари, уларни бажариш тартиби келтирилган.

Миқдорий анализнинг вазифаси текшириладиган модда таркибига кирган элемент, ион ёки кимёвий бирикмаларнинг миқдорини аниқлашдан иборат. Миқдорий анализдан аввал доим сифат анализини бажариш керак.

Миқдорий анализ илмий текширишларда муҳим аҳамиятга эга. Масалан, бирор номаълум модданинг кимёвий формуласини аниқлаш учун унинг таркибига кирувчи ҳар бир элементнинг унинг фоиз миқдорини аниқлаш керак.

Миқдорий анализ геология, биология, тиббиёт, қишлоқ хўжалиги ва ҳ.к. ларда кенг қўлланилади. Ишлаб чиқаришда жараённинг ҳамма босқичларда муҳандис-технолог ишлаб чиқариладиган материалларнинг сифат ва миқдор таркибини билиши зарур. Ҳозирги вақтда саноатда кимёвий таркиби, унинг сифати ва миқдори мақсадга мувофиқ эканлигини аниқлашдан туриб ҳеч бир материал қабул қилинмайди ва тайёрлаб чиқарилмайди. Шунинг учун деярли ҳар бир завод ва фабрикаларда ишлаб чиқаришнинг технологик жараёнини доимий назорат қиладиган ва чиқариладиган маҳсулотнинг сифатини текширадиган аналитик лабораториялар мавжуд.

Миқдорий анализ қуйидагича синфланади:

- гравиметрик (тортма) усуллари;
- титриметрик (ҳажмий) усуллари;
- физикавий усуллар;
- физик-кимёвий анализ усуллари.

Ҳозирги вақтда барча усуллар қўлланилади. Келтирилган усуллар ичида гравиметрик анализ усули кўп вақт талаб қилади. Лекин аниқлиги юқори бўлгани учун шу вақтгача ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Унчалик аниқлик талаб этилмаган ҳолларда титриметрик анализ усуллари қўлланилади ва улар мураккаб мосламаларни талаб этмайди.

Физик-кимёвий анализ усуллари - усуллар ичида энг перспективроқдир. Бу усулда таркиби жиҳатидан мураккаб бўлган объектлардан мосламалар ёрдамида аниқ ва тез элементларнинг жуда оз миқдорини ҳам аниқлаш мумкин.

Миқдорий таҳлил - бу маълумотларни таҳлил қилиш учун статистик, математик ёки ҳисоблаш усулларида фойдаланиладиган тадқиқот методологияси. Бу рақамли маълумотларни тўплаш ва маълумотларни таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш учун турли статистик усулларни қўллашни ўз ичига олади. Миқдорий таҳлилда қўлланиладиган машҳур статистик усуллардан баъзилари ўртача, медиан, стандарт оғиш, регрессия таҳлили ва гипотезани текширишни ўз ичига олади. Бу усуллардан йирик маълумотлар тўпламидан тушунча ва хулосалар олиш учун фойдаланилади, бу эса миқдорий таҳлилни молия, бозор тадқиқотлари, соғлиқни сақлаш ва бошқа соҳаларда фойдали қилади. Миқдорий таҳлилнинг асосий афзалликларидан бири шундаки, у маълумотларни таҳлил қилиш учун тизимли ёндашувни таъминлайди, бу эса янада қатъий ва ишончли натижаларга олиб келиши мумкин. Аммо шуни таъкидлаш керакки, миқдорий таҳлил барча турдаги тадқиқот саволлари ёки маълумотлари учун мос эмас ва у ҳар доим бошқа тадқиқот усуллари, масалан, сифат таҳлили билан биргаликда ишлатилиши керак. Рақамли маълумотларни таҳлил қилиш учун ишлатилиши мумкин бўлган миқдорий таҳлилнинг бир неча усуллари мавжуд. Энг кенг тарқалган усулларга қуйидагилар киради:

1. Тавсифловчи статистика: Бу усул маълумотлар тўпламининг ўртача, медиан ва режим каби асосий хусусиятларини умумлаштириш ва тавсифлашни ўз ичига олади.

2. Инференциал статистик маълумотлар: Бу усул маълумотлар намунаси асосида популяция ҳақида хулоса чиқаришни ўз ичига олади. У гипотезаларни текшириш ва ишонч интерваллари каби усуллардан фойдаланади.

3. Регрессия таҳлили: Бу усул икки ёки ундан ортиқ ўзгарувчилар ўртасидаги муносабатни, масалан, шахнинг ёши ва унинг даромади ўртасидаги муносабатни ўрганишни ўз ичига олади. Ундан башорат қилиш ва тенденцияларни аниқлаш учун фойдаланиш мумкин.

4. Корреляция таҳлили: Бу усул икки ўзгарувчининг бир-бири билан боғланганлигини аниқлаш учун ўзаро боғлиқликни текширишни ўз ичига олади.

5. Вақт қаторлари таҳлили: Бу усул тенденциялар, нақшлар ва сиклларни аниқлаш учун вақт давомида тўпланган маълумотларни таҳлил қилишни ўз ичига олади.

6. Экспериментал дизайн: Бу усул гипотезаларни синаб кўриш ва сабаб-натижа муносабатларини аниқлаш учун экспериментларни лойиҳалаш ва ўтказишни ўз ичига олади.

Миқдорий таҳлил лаборатория ишларига баъзи мисоллар:

1. Стандарт асос эритмаси билан титрлаш ёрдамида берилган кислота концентрациясини аниқлаш.

2. UV-VIS спектроскопияси ёрдамида чой ёки қаҳванинг маълум бир намунасидаги кофеин миқдорини таҳлил қилиш.

3. Эриш нуқтаси аппарати ёрдамида берилган қаттиқ намунанинг эриш нуқтасини аниқлаш.

4. Маълум бир сув намунасидаги темир миқдорини колориметрия ёрдамида таҳлил қилиш.

5. Гел ўтказувчанлик хроматографияси ёрдамида берилган полимернинг молекуляр оғирлигини аниқлаш.